

O‘ZBEKISTONDA GIMNASTIKA VA UNING JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA O‘RNI VA AHAMIYATI.

Muxammadiev Navruz Tursunpo‘latovich

Termiz davlat universitetining

Pedagogika instituti

Jismoniy madaniyat kafedrasining katta o‘qituvchisi

Annotatsiya: Mazkur maqolada O‘zbekiston jismoniy tarbiya tizimida gimnastikaning o‘rni, davlat ta’lim standartlarida uning bajarilishi, mamlakatimizda bu sport turi uchun yaratilayotgan shart sharoitlar hamda erishilayotgan yutuqlari haqidagi materiallar o‘rin olgan. Bo‘lajak jismoniy tarbiya yo‘nalishidagi mutaxassislarni gimnastika sport turining kelib chiqish tarixi va mamlakatimizda jismoniy tarbiyaning bugungi kundagi ta’lim tizimidagi o‘rni haqidagi bilimlarini oshirishda muhim ahamiyat kasb etishi tadqiq qilingan.

Tayanch so‘zlar: Gimnastika, gimnos, ta’lim, tarbiya, rehabilitatsiya, egiluvchanlik, anpilituda, fediratsiyai.

O‘zbekistonda jismoniy tarbiya vosita va uslublarining yagona tizimi yaratilgan. Mazkur vositalarning eng ommaviylaridan biri bo‘lgan Gimnastika bu tizimda haqli ravishda muhim o‘rin tutadi. Gimnastika mashg‘ulotlari-«yosh avlodni bolalik chog‘idan boshlab jismoniy jihatdan sog‘lom qilib tarbiyalashni, ularda jismoniy va ma’naviy kuchlarni garmonik tarzda rivojlantirishni ta’minlash» vazifasini hal qilishga yordam beradi. Gimnastika sport turi qadimdan barcha sport turlarining onasi ham deb etirof etilganligi bejiz emas, chunki juda kup sport turlari uchun jismoniy sifatlarni rivojlantirishga qaratilgan mashqlarni bajarish vositalari ya’ni sport anjomlari va inshootlardagi jixozlar gimnastika sport turining azaliy anjomlari bo‘lib kelgan.

«Gimnastika» yunoncha «gimnos» so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, «yalang‘och» degan ma’noni anglatadi. Shuningdek, yunoncha gimnotsike (gummazs-mashq qildiraman so‘zidan) so‘zining kishi salomatligini

mustahkamlash, uni har tomonlama jismonan tarbiyalash va harakat qobiliyatlarini, kuchi, chaqqonligi, harakat tezkorligi, chidamliligi va boshqa xususiyatlarini takomillashtirish uchun ishlatadigan maxsus tanlangan jismoniy mashqlar, uslubiy usullarining tizimi, degan ma'nosi ham bor.

Ayniqsa bolalar va o'smirlarni jismoniy shakllantirishda Gimnastikaning ahamiyati katta. Gimnastikaning xilma-xil vosita va uslublari yordamida boshlang'ich jismoniy tarbiya vazifalari muvafaqiyatliroq hal qilinadi, bolalar va o'smirlarda jismoniy hamda harakat qobiliyatlarini rivojlantirish uchun asos yaratiladi, ularning funksional va ko'nikish imkoniyatlari ancha kengayadi.

Gimnastikaning juda katta gigiena-sog'lomlashtirish ahamiyati bor. Qadimgi dunyoning atoqli mutafakkirlaridan biri Plutarx Gimnastikaning sog'lomlashtirish ahamiyatiga baho berib: «Gimnastika meditsinaning shifobaxsh qismidir»-degan edi. Jahon fanining atoqli arboblari bo'lgan rus olimlari I.M. Sechenov, I.P. Pavlov, I.N. Mechnikov, P.F. Lesgaft, V.V. Gorinevskiyalar jismoniy mashqlarga, jumladan, Gimnastika mashqlariga katta ahamiyat berib, bu mashqlarni hayotiy va faoliyat va ishchanlik qobiliyatini oshirishning, shuningdek sog'lomlashish va faol dam olishning eng yaxshi vositasi deb bilgan edilar.

Gimnastika bilan hamma-bolalar-u kattalar, keksalar-u yoshlar, yaxshi tayyorgarlik ko'rganlar-u endi boshlovchilar, sog'lom kishilar-u va, hatto notob kishilar-shug'ullanishlari mumkin. Gimnastika bilan maktabgacha yoshdagi bolalar muassasalarida, maktablarda, o'rta va oliy o'quv yurtlarida, ko'ngilli sport jamiyatlarida, ishlab chiqarish joylari va davolash maskanlarida, dam olish oylari va sanatoriyalarida, O'zbekiston Armiyasi va flotida ham shug'ullaniladi. Gimnastika bilan ko'plar o'z uylarida radiodan eshitib, televizorlardan ko'rib turib, uy boshqarmalariga qarashli turar joy va hokazolarda ham shug'ullanishganlar. Gimnastikaning bunchalik keng yoyilganligiga sabab uning vositalarining barchaga tushunarli va xilma-xil ekanligida, jismoniy tarbiyaning turli vazifalarini hal qilish uchun mashqlar tanlash imkoniyati katta ekanligidadir.

Gimnastika mashgʻulotlarida hayotiy zarur malaka hamda koʻnikmalar orttiriladi va takomillashtiriladi. Gimnastikaning taʼlimiy ahamiyati ham juda katta. Oʻquv topshiriqlari aniq taqsimlanishining shartlilik, harakatlar analizi va sintezining keng ishlatilishi oʻrganilgan harakat faoliyatlarining xilma-xil ijro variantlarida murakkablashtirilishi, harakatlarni cheksiz kombinatsiyalash, forma va koordinatsiya jihatidan xilma-xil boʻlgan juda koʻp jismoniy mashqlarni oʻrganish-bularning hammasi shugʻullanuvchilarga oʻzlarining harakat imkoniyatlarini baholashni va harakat faoliyati umumiy, qonuniyatlarini aniqlab olishni oʻrganish imkonini beradi.

Gimnastika insonni estetik tarbiyalashning samarali vositasi hisoblanadi. Gimnastika mashqlarini ijro etish texnikasining gimnastikaga xos uslub talab qiladigan darajada mukammal boʻlishi uchun harakatlar ravon va ifodali boʻlishi, ijrochining harakatlari oʻziga yarashadigan, nafis boʻlishi kerak. Gimnastika bilan shugʻullanish natijasida kelishgan qaddi-qomatga ega boʻlinadi, gavda tuzilishidagi nuqsonlar tuzaladi, gavdaning ayrim bugʻinlari taraqqiyotida ham, umuman gavda taraqqiyotida ham juda yaxshi mutanosiblikka erishiladi.

Nihoyat, Gimnastika-aqliy taʼlim bilan jismoniy tarbiya birligining yorqin namunasidir. Gimnastikada qullaniladigan uslublar shugʻullanuvchilarning intellektual faoliyati. Faolligini ragʻbatlantirish imkonini beradi, markaziy nerv tizimining moyilligini, uning muskul faoliyatining turli holatlariga moslasha olish qobiliyatini shakllantirishga yordam beradi. P.F. Lesgaft Gimnastikaning maktabdagi ahamiyatini baholab, bunday deb yozgan edi: «Aqliy va jismoniy taʼlim oʻzaro shunchalik chambarchas bogʻlanib ketadiki, natijada ular maktabning ajralmas vazifasini tashkil etadi; chunki har qanday bir yoqlama rivojlanish taʼlim berishni boʻzadi, albatta va barkamol inson boʻlib shakllanish uchun sharoit yaratib bermaydi».

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Toychievich, K. I. (2022). Historical Characteristics, General Content and Stages of Development of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5,18-21.
2. Tuychiyevich, X. I. (2022). Development Stages and Characteristics of the History of Physical Education. *CENTRAL ASIAN JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES AND HISTORY*, 3(2), 5-8. Retrieved from <https://cajssh.centralasianstudies.org/index.php/CAJSSH/article/view/244>
3. Xasanov Ilyos Tuychievich. (2022). Development Stages and Characteristics of The History of Physical Education. *Journal of Pedagogical Inventions and Practices*, 5, 96–99. Retrieved from <https://zienjournals.com/index.php/jpip/article/view/813>
4. Xasanov, I. T., & Sodiqova, D. B. (2022). Specific ways to develop physical activity in preschool children. *Miasto Przyszłości*, 24, 20-25.
5. Hasanov, I. T., & Mamataov, F. B. (2022). EFFECTIVENESS OF APPROACHING A COMBINATION OF THEORETICAL AND PRACTICAL EXERCISES IN PREPARATION FOR PRESCHOOL CHILDREN IN PHYSICAL TRAINING. *Miasto Przyszłości*, 24, 4-7.
6. Хасанов, И. Т. (2022). ИМКОНИЯТИ ЧЕКЛАНГАНЛАРГА ИМКОН БЕРАЙЛИКЖАМИИЯТДА ФАОЛ ШАХСЛАРНИНГ СОНИ КЎПАЙСИН. *Academic research in educational sciences*, 3(6), 785-790.
7. Tuychievich, H. I. . (2022). Paralympic Sports Competitions - A Field of Courage and Courage!. *International Journal of Culture and Modernity*, 17, 474–477. Retrieved from <https://ijcm.academicjournal.io/index.php/ijcm/article/view/371>
8. Xasanov Ilyas Toychievich. (2022). CAUSES OF HYPODYNAMY - THE IMPORTANCE OF PHYSICAL EDUCATION AND SPORTS IN FIGHTING AGAINST IT. YOUTH, SCIENCE, EDUCATION: TOPICAL

ISSUES, ACHIEVEMENTS AND INNOVATIONS, Prague, Czech.

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6807788>

9. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). O'ZBEKISTON JISMONIY TARBIYA TIZIMIDA PARALIMPIYA SPORT MUSOBAQALARI TARIXI. INNOVATIVE DEVELOPMENT IN THE GLOBAL SCIENCE, Boston, USA.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809319>
10. Hasanov I.T. (2022) ORGANIZATIONAL BASIS OF PHYSICAL EDUCATION OF CHILDREN IN PRESCHOOL EDUCATIONAL INSTITUTIONS
Pindus Journal of Culture, Literature, and ELT 2(6) 181-182.
<https://literature.academicjournal.io/index.php/literature/article/view/434>
11. Xasanov Ilyos To'ychievich. (2022). ATHLETES OF SURKHANDARYO ARE IN THE UZBEKISTAN PARALYMPIC TEAM TEAM. PROBLEMS AND SCIENTIFIC SOLUTIONS, Australia, Melbourne.
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6809382>
12. Хасанов И. 2022. Участие и результаты Сурхандарьинских спортсменов-паралимпийцев в составе сборной Узбекистана. *Общество и инновации*. 3, 4 (авг. 2022), 159–163. DOI:<https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol3-iss4-pp159-163>.
13. Atamurotovich, E. K., Kilichevich, A. T., Ahmadovich, O. I., & Tuychiyevich, I. K. (2022). Financial And Tax Economic System In Surhan Oasis. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 2128-2141.
14. Хасанов, И. (2022). Surxondaryolik paralimpiyadachi sportchilarning O'zbekiston terma jamoasi tarkibidagi ishtiroki va natijalari. *Общество и инновации*, 3(4), 159-163.